

APÊNDICE TÉCNICO: AMBIVALÊNCIA E VOTO NO BRASIL: UMA ANÁLISE DAS ELEIÇÕES DE 2018 E 2022

Sumário

1.	Perguntas	2
1.1.	ESEB 2018	2
1.2.	ESEB 2022	2
2.	Estatísticas descritivas	3
2.1.	ESEB 2018	3
2.2.	ESEB 2022	4
3.	Modelos completos.....	4
3.1.	Modelos sem interações.....	4
3.2.	Modelos com interações	5
4.	Robustez	6
4.1.	ESEB 2018	6
4.1.1.	Interação entre ambivalência e identificação petista	6
4.1.2.	Diagnóstico de multicolinearidade	7
4.1.3.	Qualidade do ajuste e desempenho preditivo	7
4.1.4.	Robustez das estimativas via bootstrap	8
4.1.5.	Comparação entre especificações	8
4.1.6.	Testes complementares de especificação	8
4.2.	ESEB 2022	9
4.2.1.	Interação entre ambivalência e identificação petista	9
4.2.2.	Diagnóstico de multicolinearidade	9
4.2.3.	Qualidade do ajuste e desempenho preditivo	9
4.2.4.	Robustez das estimativas via bootstrap	10
4.2.5.	Comparação entre especificações	11
4.2.6.	Testes complementares de especificação	11
5.	Avaliação de causalidade reversa e racionalização retrospectiva.....	12
5.1.	Poder explicativo do voto	12
5.2.	Estimativas dos modelos reversos completos.....	12
5.3.	Conclusão do teste	13
6.	Figuras da versão 1 do artigo.....	13
7.	Tabelas – Efeitos Marginais Médios.....	15

1. Perguntas

1.1. ESEB 2018

Tabela 1: Relação das perguntas utilizadas na análise – ESEB 2018

Texto da pergunta	Descrição da variável
Em quem o(a) sr(a) votou para PRESIDENTE da República no SEGUNDO?	1 = voto em Bolsonaro no 2º turno; 0 = demais respostas.
Gostaria que o(a) sr(a) me dissesse o quanto gosta de alguns políticos que vou mencionar.	Nota de Lula e Bolsonaro de 0 (não gosta de jeito nenhum) a 10 (gosta muito).
Sexo do entrevistado:	1 = homem; 0 = mulher.
Qual é a sua idade?	1=18 a 24, 2=25 a 34, 3=35 a 44, 4=45 a 54, 5=55 a 64 e 6=65 ou mais.
Até que série o(a) sr(a) estudou e concluiu?	1 = Primário, 2=Fundamental, 3=Ensino médio e 4 = Superior.
Qual é a sua religião (católicos)?	1 = católico; 0 = demais.
Qual é a sua religião (evangélico)?	1 = evangélico; 0 = demais.
Qual é a sua cor ou raça?	1 = branco; 0 = demais.
Existe algum partido político com o qual o(a) sr(a) se identifica? Qual?	1 = PT; 0 = demais.
Qual partido o(a) sr(a) não gosta?	1 = PT; 0 = demais.
Pensando em esquerda e direita na política, como o(a) sr(a) se considera?	1 = esquerda (0 a 3); 0 = demais.
Pensando em esquerda e direita na política, como o(a) sr(a) se considera?	1 = direita (7 a 10); 0 = demais.
O(a) sr(a) diria que a situação econômica do Brasil está melhor, igual ou pior do que há 12 meses?	Ordinal de 1 (muito pior) a 5 (muito melhor).
Como o(a) sr(a) avaliaria o governo federal do presidente Michel Temer?	Ordinal de 1 (péssimo) a 5 (ótimo).

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do ESEB 2018.

1.2. ESEB 2022

Tabela 2: Relação das perguntas utilizadas na análise – ESEB 2022

Texto da pergunta	Descrição da variável
Em quem o(a) sr.(a) votou para presidente no segundo turno?	1 = voto em Bolsonaro no 2º turno; 0 = demais.
Quanto o(a) sr.(a) gosta dos(as) seguintes políticos?	Nota de Lula e Bolsonaro de 0 (não gosta de jeito nenhum) a 10 (gosta muito).
Qual é o seu sexo?	1 = homem; 0 = mulher.
Qual é a sua data de nascimento?	1=18 a 24, 2=25 a 34, 3=35 a 44, 4=45 a 54, 5=55 a 64, 6=65 ou mais.
Até que série o(a) sr(a) estudou e concluiu?	1=Fundamental; 2=Médio e 3=Superior.
Qual é a sua religião (católicos)?	1 = católico; 0 = demais.
Qual é a sua religião (evangélico)?	1 = evangélico; 0 = demais.
Qual desses termos descreve melhor sua cor ou raça?	1 = branco; 0 = demais.

De qual partido o(a) sr.(a) se sente mais próximo(a)?	1 = PT; 0 = demais.
Agora gostaria de saber o que o (a) sr. (a) pensa Sobre os partidos políticos brasileiros.	1 = Antipetista (nota PT = 0); 0 = demais.
Pensando em esquerda e direita na política, como o(a) sr.(a) se considera?	1 = esquerda (0 a 3); 0 = demais.
Pensando em esquerda e direita na política, como o(a) sr.(a) se considera?	1 = direita (7 a 10); 0 = demais.
Avaliação da situação econômica atual do país.	Ordinal de 1 (muito pior) a 5 (muito melhor).
Avaliação do governo Jair Bolsonaro nos últimos 4 anos.	Ordinal de 1 (péssimo) a 5 (ótimo).

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do ESEB 2022.

A comparação entre os dois *surveys* exigiu procedimentos de harmonização para variáveis originalmente codificadas de maneira distinta entre as ondas do ESEB. Três casos merecem destaque.

A escolaridade foi medida em quatro categorias no ESEB 2018 – primário, fundamental, médio e superior – e em três categorias no ESEB 2022 – fundamental, médio e superior. Para garantir comparabilidade, as duas variáveis foram normalizadas em escala de 0 a 1 a partir de suas categorias originais, preservando a ordenação dos níveis educacionais sem impor equivalência substantiva entre categorias distintas.

O antipetismo foi operacionalizado de forma diferente em cada *survey*. Em 2018, a medida foi construída a partir da pergunta sobre o partido de que o entrevistado não gosta, codificando respostas referentes ao PT como antipetismo. Em 2022, utilizou-se o termômetro de sentimentos em relação ao PT, considerando nota zero como indicador de rejeição ao partido. Embora baseadas em perguntas distintas, as duas medidas captam a dimensão central do fenômeno, que é a rejeição ativa ao PT, e produzem distribuições empiricamente comparáveis entre as duas ondas.

Por fim, a variável de avaliação presidencial refere-se ao governo Michel Temer em 2018 e ao governo Jair Bolsonaro em 2022. Em ambos os casos, a medida foi normalizada para uma escala de 0 a 1 a partir da escala ordinal original de cinco pontos.

2. Estatísticas descritivas

2.1. ESEB 2018

Tabela 3: Estatísticas Descritivas - ESEB 2018

	Média/ Prop.	DP	Min.	Max.	N
Voto em Bolsonaro (2º turno)	,41		,00	1,00	2506
Petista	,11		,00	1,00	2506
Esquerda	,15		,00	1,00	2506
Direita	,43		,00	1,00	2506
Antipetista	,27		,00	1,00	2506
Ambivalência Lula-Bolsonaro (0 a 10)	1,68	2,94	,00	10,00	2298
Homem	,47		,00	1,00	2506
Idade	3,18	1,55	1,00	6,00	2506
Escolaridade	2,60	1,08	1,00	4,00	2506

Católico(a)	,50	,00	1,00	2506
Evangélico(a)	,32	,00	1,00	2506
Branco(a)	,31	,00	1,00	2506
Avaliação da economia	1,48	,73	1,00	2446
Avaliação do presidente	1,28	,62	1,00	2440

Fonte: ESEB 2018

2.2. ESEB 2022

Tabela 4: Estatísticas Descritivas - ESEB 2022

	Média/ Prop.	DP	Min.	Max.	N
Voto em Bolsonaro (2º turno)	,36		,00	1,00	2001
Petista	,16		,00	1,00	2001
Esquerda	,21		,00	1,00	2001
Direita	,46		,00	1,00	2001
Antipetista (nota = 0 ao PT)	,31		,00	1,00	2001
Ambivalência Lula-Bolsonaro (0 a 10)	,93	2,21	,00	10,00	1961
Homem	,49		,00	1,00	2001
Idade	3,13	1,55	1,00	6,00	2001
Escolaridade	1,91	,74	1,00	3,00	2000
Católico(a)	,49		,00	1,00	2001
Evangélico(a)	,31		,00	1,00	2001
Branco(a)	,34		,00	1,00	2001
Avaliação de Bolsonaro	2,83	1,53	1,00	5,00	1986
Avaliação da situação econômica	2,81	1,41	1,00	5,00	1962

Fonte: ESEB 2022

3. Modelos completos

3.1. Modelos sem interações

Tabela 5: Determinantes do voto em Bolsonaro no 2º turno das eleições de 2018 e 2022

	(1) 2018	(2) 2022
Ambivalência	0.75*** (0.17)	-1.11*** (0.32)
Homem	0.26** (0.10)	0.11 (0.15)
Idade	0.47*** (0.18)	0.71*** (0.26)
Escolaridade	0.26 (0.16)	0.50** (0.24)
Católico(a)	0.27 (0.14)	0.27 (0.22)
Evangélico(a)	0.54***	0.72***

	(0.15)	(0.23)
Branco(a)	0.090	0.32
	(0.11)	(0.16)
Identificação com o PT	-2.07***	-2.50***
	(0.26)	(0.55)
Antipetista (nota = 0 ao PT)	1.58***	1.01***
	(0.12)	(0.17)
Esquerda	-0.35**	-0.75**
	(0.16)	(0.33)
Direita	0.76***	0.69***
	(0.11)	(0.17)
Av. Economia	0.27**	0.79***
	(0.14)	(0.26)
Av. Presidente	0.41**	4.45***
	(0.16)	(0.33)
Constant	-1.83***	-4.88***
	(0.21)	(0.36)
Observations	2223	1911
Pseudo R ²	0.200	0.551
Log lik.	-1216.6	-563.3
Chi-squared	609.4	1383.2

Standard errors in parentheses

Fonte: ESEB 2018 e 2022

** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

3.2. Modelos com interações

Tabela 6: Determinantes do voto em Bolsonaro no 2º turno das eleições de 2018 e 2022 - Com interações

	(1) 2018	(2) 2022
Ambivalência	1.32***	1.93**
	(0.29)	(0.94)
Homem	0.24**	0.11
	(0.10)	(0.16)
Idade	0.50***	0.68**
	(0.18)	(0.27)
Escolaridade	0.27	0.48**
	(0.16)	(0.24)
Católico(a)	0.28	0.26
	(0.14)	(0.23)
Evangélico(a)	0.098	0.30
	(0.11)	(0.16)
Esquerda	-0.36**	-0.71**
	(0.17)	(0.33)
Identificação com o PT	-2.09***	-2.47***
	(0.26)	(0.55)
Av. Economia	0.24	0.70***
	(0.14)	(0.27)

Evangélico(a)	0.42** (0.17)	0.76*** (0.25)
Evangélico × Ambivalência	0.68 (0.35)	-0.20 (0.58)
Antipetista	1.66*** (0.13)	1.05*** (0.19)
Antipetista × Ambivalência	-1.15** (0.49)	-1.28 (1.08)
Direita	0.98*** (0.12)	0.70*** (0.20)
Direita × Ambivalência	-1.18*** (0.33)	-0.11 (0.58)
Av. Presidente	0.46** (0.20)	4.82*** (0.37)
Av. Pres. × Ambivalência	-0.30 (0.50)	-3.95*** (1.28)
Constant	-2.05*** (0.22)	-5.15*** (0.39)
Observations	2223	1911
Pseudo R^2	0.210	0.556
Log lik.	-1201.3	-557.7
Chi-squared	639.8	1394.4

Standard errors in parentheses

Fonte: ESEB 2018 e 2022

** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

4. Robustez

Após a estimação dos modelos logit, conduziu-se uma bateria de testes de pós-estimação com vistas a avaliar o ajuste, a robustez dos coeficientes, a validade funcional da especificação e a estabilidade dos resultados. Os testes foram aplicados sobre o modelo principal estimado com dados do ESEB 2018, ajustado para fins comparativos com a base ESEB 2022. A análise empírica gerou múltiplos arquivos com os resultados, incluindo logs de execução (.txt), tabelas formatadas (.doc) e figuras gráficas (.png). Todos esses materiais, assim como a .do file com os scripts completos utilizados no STATA, estão disponíveis mediante solicitação aos autores.

4.1. ESEB 2018

4.1.1. Interação entre ambivalência e identificação petista

O teste de razão de verossimilhança indicou que o modelo com interação entre ambivalência e identificação petista apresenta ajuste significativamente superior ao modelo com apenas efeitos principais. A redução da deviance foi estatisticamente significativa ($\chi^2(1) = 7,06$; $p = 0,0079$), evidenciando que os efeitos da ambivalência sobre o voto em Bolsonaro são condicionados pela vinculação partidária do entrevistado.

4.1.2. Diagnóstico de multicolinearidade

Não foram identificados problemas relevantes de colinearidade entre os preditores. O VIF médio foi de 1,62, com valor máximo inferior a 3, muito abaixo dos limiares de preocupação metodológica. Esses resultados asseguram a estabilidade das estimativas, inclusive nos termos de interação, e reforçam a confiabilidade das associações identificadas.

4.1.3. Qualidade do ajuste e desempenho preditivo

Os principais indicadores de ajuste e acurácia classificatória do modelo logit sugerem desempenho robusto:

- Pseudo R² de McFadden: 0,202
- Hosmer-Lemeshow $\chi^2(8)$: 10,87 (p = 0,2091)
- Acurácia total: 71,70%
- Sensibilidade / Especificidade: 61,10% / 79,83%
- Área sob a curva ROC (AUC): 0,7917

A AUC representa a probabilidade de o modelo atribuir uma maior pontuação preditiva a um caso positivo (voto em Bolsonaro) do que a um caso negativo. Com valor de 0,7917, esse indicador situa o modelo dentro da faixa de boa capacidade discriminatória. Já a não significância do teste de Hosmer-Lemeshow reforça a inexistência de desajustes sistemáticos nas probabilidades previstas.

Figura 1: Curva ROC do modelo logit (ESEB 2018)

4.1.4. Robustez das estimativas via bootstrap

Aplicou-se um procedimento bootstrap com 500 repetições para estimar a estabilidade do coeficiente de ambivalência. O resultado foi robusto: $\beta = 0,0740$ ($t = 4,04$; $p < 0,001$). A distribuição empírica das estimativas foi estreita e simétrica, evidenciando que a associação observada não é sensível a flutuações amostrais.

Figura 2: Relação entre ambivalência e prob. prevista de voto em Bolsonaro (ESEB 2018)

4.1.5. Comparação entre especificações

Para comparação, foram estimados modelos logit com erros-padrão convencionais, logit robusto e probit. Os resultados convergem: os coeficientes para ambivalência permaneceram estáveis (logit: $\beta = 0,0740$; probit: $\beta = 0,0458$), todos com significância estatística robusta ($p < 0,01$). Os valores de log-verossimilhança, pseudo R^2 e acurácia foram praticamente idênticos, o que confirma a robustez do padrão estimado independentemente da forma funcional do modelo.

4.1.6. Testes complementares de especificação

Dado o escopo comparativo do artigo, optou-se por um modelo reduzido, que inclui apenas as variáveis harmonizadas com a base ESEB 2022. Esse procedimento limitou a inclusão de variáveis substantivamente relevantes, como indicadores de antipolítica, antipluralismo e consumo de mídia, presentes em outras análises (Mundim, Vasconcellos e Okado, 2023). Ainda assim, como demonstrado nos resultados anteriores, o modelo apresenta desempenho satisfatório, estabilidade das estimativas e bom ajuste geral.

O *link test* aplicado ao modelo logit não indicou sinais de misspecificação funcional: o coeficiente de *hatsq* foi estatisticamente não significativo ($\beta = -0,041$; $p = 0,178$), sugerindo que os termos incluídos capturam adequadamente a estrutura da variável dependente. Como referência, o modelo mais abrangente estimado por Mundim, Vasconcellos e Okado (2023) apresentou resultado ainda mais favorável nesse teste ($p = 0,130$), o que reforça a adequação da especificação principal.

Tabela 7: Indicadores de ajuste e desempenho preditivo – modelo logit (ESEB 2018)

Medida	Valor
Pseudo R ² (McFadden)	0.202
R ² de McKelvey & Zavoina	0.332
R ² de Cox & Snell	0.242
R ² de Nagelkerke (Cragg-Uhler)	0.325
R ² de Efron	0.249
Tjur's D	0.235
Acurácia total (Count R ²)	0.714
AUC (curva ROC)	0.7917
Hosmer-Lemeshow χ^2 (8 g.l.)	10.87
Log-verossimilhança (LL)	-1213.33
AIC	2454.5
BIC	2534.4

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do ESEB 2018.

4.2 ESEB 2022

4.2.1. Interação entre ambivalência e identificação petista

O teste de razão de verossimilhança indicou que o modelo com interação entre ambivalência e identificação petista não apresentou ganho substantivo de ajuste em relação ao modelo com apenas efeitos principais. A diferença de deviance foi estatisticamente não significativa ($\chi^2(1) = 0,90$; $p = 0,343$), indicando ausência de moderação relevante em 2022.

4.2.2. Diagnóstico de multicolinearidade

A regressão linear auxiliar revelou ausência de colinearidade severa entre os preditores. O VIF médio foi de 1,71, com valor máximo abaixo de 3. Esses resultados asseguram a estabilidade dos coeficientes e reforçam a validade das inferências.

4.2.3. Qualidade do ajuste e desempenho preditivo

O modelo logit estimado para 2022 apresentou desempenho excepcional nos indicadores de ajuste e capacidade classificatória:

- Pseudo R² de McFadden: 0,551
- Hosmer-Lemeshow $\chi^2(8)$: 7,18 ($p = 0,5169$)
- Acurácia total: 88,02%

- Sensibilidade / Especificidade: 84,69% / 89,93%
- Área sob a curva ROC (AUC): 0,9421

A AUC representa a probabilidade de o modelo atribuir maior probabilidade predita a um caso positivo do que a um negativo. Com valor de 0,9421, o modelo apresenta excelente capacidade discriminatória. O teste de Hosmer-Lemeshow, por sua vez, indica ausência de desajuste sistemático.

Figura 3: Curva ROC do modelo logit (ESEB 2022)

4.2.4. Robustez das estimativas via bootstrap

O procedimento bootstrap com 500 repetições confirmou a estabilidade do coeficiente de ambivalência: $\beta = -0.110$ ($t = -2.94$; $p < 0.01$). A magnitude negativa e estatisticamente significativa da estimativa reforça a robustez do efeito observado.

Figura 4: Relação entre ambivalência e prob. prevista de voto em Bolsonaro (ESEB -2022)

4.2.5. Comparação entre especificações

A Tabela A4 (não incluída neste relatório) compara os modelos logit, logit robusto e probit. A ambivalência manteve coeficientes estáveis e significativos em todas as especificações (logit: $\beta = -0.110$; probit: $\beta = -0.060$), com valores praticamente idênticos de pseudo R^2 ($\approx 0,55$). Os resultados confirmam a robustez empírica da associação estimada independentemente do estimador adotado.

4.2.6. Testes complementares de especificação

O *link test* aplicado ao modelo logit revelou ausência de problemas de especificação: o coeficiente de *hatsq* foi estatisticamente não significativo ($\beta = 0,0047$; $p = 0,880$). Os resultados obtidos via *fitstat* reforçam a qualidade do modelo, com múltiplos indicadores de desempenho acima dos padrões usuais em modelos logísticos.

Tabela 8: Indicadores de ajuste e desempenho preditivo – Modelo logit (ESEB 2022)

Medida	Valor
Pseudo R^2 (McFadden)	0.551
R^2 de McKelvey & Zavoina	0.745
R^2 de Cox & Snell	0.514
R^2 de Nagelkerke (Cragg-Uhler)	0.703
R^2 de Efron	0.609

Tjur's D	0.603
Acurácia total (Count R ²)	0.882
AUC (curva ROC)	0.9421
Hosmer-Lemeshow χ^2 (8 g.l.)	7.18
Log-verossimilhança (LL)	-563.02
AIC	1157.7
BIC	1235.5

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do ESEB 2022.

5. Avaliação de causalidade reversa e racionalização retrospectiva

Um desafio inerente ao uso de dados de *surveys* pós-eleitorais é a possibilidade de racionalização retrospectiva. Nesse cenário, a ambivalência mensurada poderia ser um subproduto do ato de votar, e não um preditor da escolha. Para testar essa hipótese, foram estimados modelos de regressão linear reversa, nos quais a Ambivalência assume o papel de variável dependente, sendo explicada pelo voto e pelas demais predisposições.

5.1. Poder explicativo do voto

A Tabela 9 apresenta o ajuste dos modelos à medida que novas dimensões são adicionadas. O objetivo é verificar quanto da variação da ambivalência é capturada exclusivamente pelo voto em Bolsonaro.

Tabela 9: Variância explicada nos modelos reversos (2018 e 2022)

	Variáveis Incluídas	R ² (2018)	R ² (2022)
Modelo A	Apenas Voto em Bolsonaro	0,0004	0,0074
Modelo B	Voto + Sociodemográficos	0,0404	0,0188
Modelo C	Voto + Predisposições (Ideologia/Religião)	0,0974	0,1021
Modelo D	Voto + Avaliações Retrospectivas	0,0982	0,2069

Fonte: Elaboração própria com base nos dados dos ESEB 2018 e 2022.

Os dados demonstram que o voto, por si só (Modelo A), possui um poder explicativo residual sobre a ambivalência, explicando menos de 1% da variância em ambos os pleitos ($R^2 < 0,01$). Em 2018, a inclusão do voto em um modelo já contendo predisposições ideológicas e religiosas (Modelo C vs. A) gerou um incremento marginal no R^2 de apenas 0,0082. Esses resultados indicam que a ambivalência é um construto muito mais dependente de características estruturais do eleitor (como escolaridade, antipetismo e identidades políticas) do que do ato do voto em si.

5.2. Estimativas dos modelos reversos completos

A Tabela 10 detalha os coeficientes para o modelo mais robusto (Modelo D). Note-se que, embora o voto apresente significância estatística, a magnitude e a direção do efeito são condicionadas por variáveis de longo prazo.

Tabela 10: Modelos MQO (causalidade reversa)

	(1)	(2)
	2018	2022
Voto em Bolsonaro	0.58***	-0.88***
	(0.15)	(0.19)
Homem	0.19	0.06
	(0.12)	(0.09)
Idade	-0.07	0.02
	(0.04)	(0.03)
Escolaridade	-0.46***	-0.10
	(0.06)	(0.06)
Branco	-0.11	-0.07
	(0.13)	(0.09)
Católico(a)	0.14	-0.02
	(0.16)	(0.11)
Evangélico(a)	0.27	0.15
	(0.17)	(0.13)
Esquerda	-0.29*	-0.58***
	(0.18)	(0.12)
Direita	0.34**	-0.36***
	(0.14)	(0.13)
Antipetista	-1.69***	-1.88***
	(0.14)	(0.15)
Av. Economia	0.06	-0.01
	(0.08)	(0.05)
Av. Presidente	0.10	0.71***
	(0.11)	(0.06)
Constant	2.79***	0.22
	(0.33)	(0.22)
Observations	2223	1911
R^2	0.098	0.207

Standard errors in parentheses

Fonte: ESEB 2018 e 2022

** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

5.3. Conclusão do teste

A fraqueza dos modelos onde o voto tenta prever a ambivalência (especialmente os baixos valores de R^2) reforça a validade da nossa estratégia principal. A ambivalência captura uma estrutura de tomada de decisão que reside nas tensões atitudinais do eleitor e não é meramente uma “desculpa” ou racionalização criada após o depósito do voto na urna. Se a racionalização fosse o mecanismo dominante, o voto deveria ser o principal componente da variância da ambivalência, o que os dados claramente refutam.

6. Figuras da versão 1 do artigo

Figura 5: Efeitos das variáveis no voto em Bolsonaro

Figura 6: Efeitos das interações sobre o voto em Bolsonaro.

7. Tabelas – Efeitos Marginais Médios

As tabelas 11 e 12 apresentam os resultados dos efeitos marginais médios dos modelos.

Tabela 11: Efeitos Marginais Médios (AME) – Modelos principais

Variável	AME 2018	EP 2018	AME 2022	EP 2022
Ambivalência	0.1361***	(0.0314)	-0.1004***	(0.0290)
Antipetista	0.3258***	(0.0232)	0.1047***	(0.0204)
Av. Economia	0.0450*	(0.0257)	0.0701***	(0.0239)
Av. Presidente	0.0725**	(0.0302)	0.4059***	(0.0244)
Branco(a)	0.0151	(0.0201)	0.0287*	(0.0149)
Católico(a)	0.0525**	(0.0258)	0.0245	(0.0201)
Direita	0.1438***	(0.0213)	0.0669***	(0.0173)
Escolaridade	0.0523*	(0.0291)	0.0457**	(0.0215)
Esquerda	-0.0684**	(0.0300)	-0.0701**	(0.0310)
Evangélico(a)	0.1064***	(0.0283)	0.0696***	(0.0224)
Homem	0.0472**	(0.0186)	0.0103	(0.0142)
Idade	0.0928***	(0.0327)	0.0653***	(0.0240)
Petista	-0.3282***	(0.0284)	-0.2294***	(0.0439)

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. Fonte: ESEB 2018 e 2022.

Tabela 12: AME condicional da ambivalência por moderador

Moderador / Nível	AME 2018	EP 2018	AME 2022	EP 2022
Antipetismo = Não	0.1819***	(0.0325)	-0.0532**	(0.0261)
Antipetismo = Sim	-0.0416	(0.0799)	-0.2418**	(0.1065)
Evangélico = Não	0.0801**	(0.0396)	-0.0927**	(0.0398)
Evangélico = Sim	0.1939***	(0.0511)	-0.1593***	(0.0550)
Direita = Não	0.2161***	(0.0436)	-0.0693*	(0.0371)
Direita = Sim	-0.0106	(0.0442)	-0.1634***	(0.0548)
Av. Presidente = Negativa	0.1219***	(0.0358)	0.0517	(0.0670)
Av. Presidente = Intermediária	0.1069**	(0.0453)	-0.1167	(0.0816)
Av. Presidente = Positiva	0.0901	(0.0823)	-0.3286***	(0.0782)

AME da ambivalência centralizada em cada nível do moderador.

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. Fonte: ESEB 2018 e 2022.

Merece destaque o padrão observado na interação entre ambivalência e avaliação presidencial em 2022. Entre eleitores com avaliação negativa do governo Bolsonaro, o efeito marginal médio condicional da ambivalência foi de -0,05 e não apresentou significância estatística, indicando ausência de efeito moderador nesse grupo. O resultado é

consistente com a ideia de que predisposições desfavoráveis já orientam a decisão de voto independentemente do nível de conflito atitudinal.

Entre eleitores com avaliação intermediária do governo, o efeito estimado foi de $-0,12$, também sem significância estatística. O resultado mais substantivo aparece entre aqueles com avaliação positiva do governo Bolsonaro. Nesse grupo, o efeito marginal médio condicional da ambivalência foi de $-0,33$ ($p < 0,01$), indicando que níveis mais elevados de conflito atitudinal estiveram associados a uma redução expressiva da probabilidade de voto no incumbente, mesmo entre eleitores inicialmente favoráveis ao governo.

Esse é o resultado que oferece maior sustentação empírica para H3 em 2022 e sugere que a ambivalência operou como mecanismo de contenção eleitoral mesmo entre indivíduos com predisposição positiva em relação ao candidato.